

**MILLIY AN'ANALAR VA FESTIVALLARNI TURIZM RESURSI SIFATIDA
RIVOJLANTIRISH****Talibova A.Y.**

SamISI Servis fakultiteti

Dotsenti (v.b.)

Ravshanova G.**Abdullayeva M.**

TM-124 guruh talablari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563913>

Anotatsiya. Mazkur tezisdagi milliy an'analar va festivallarni turizm resursi sifatida rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Xalqning boy madaniy merosi, urf-odatlar va an'anaviy bayramlari turistlarni jalb etuvchi muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Navro'z kabi milliy festivallarning turizmni rivojlantirishdagi o'rni, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati yoritiladi. Tezisdagi milliy an'analarni saqlagan holda ularni zamonaviy turizm talablariga moslashtirish yo'llari ham taklif etiladi. Natijada, madaniy turizmni rivojlantirish va mamlakatning turistik jozibadorligini oshirish imkoniyatlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Milliy an'analar, festivallar, madaniy meros, turizm resurslari, madaniy turizm, Navro'z, turistik jozibadorlik, an'anaviy bayramlar, xalq urf-odatlar, barqaror turizm, turizm infratuzilmasi, madaniy tadbirlar.

Annotation: This thesis analyzes the development of national traditions and festivals as tourism resources. The rich cultural heritage, customs, and traditional celebrations of the people are considered as important factors attracting tourists. The role of national festivals such as Navro'z in the development of tourism, as well as their economic and social significance, are highlighted. The thesis also proposes ways to adapt national traditions to modern tourism requirements while preserving their authenticity. As a result, opportunities to develop cultural tourism and increase the country's tourism attractiveness are substantiated.

Keywords: National traditions, festivals, cultural heritage, tourism resources, cultural tourism, Navro'z, tourist attractiveness, traditional celebrations, folk customs, sustainable tourism, tourism infrastructure, cultural events.

Madaniy turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki xalqlarning o'ziga xos madaniy merosini dunyoga tanitishda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, milliy an'analar va festivallar turizm resursi sifatida katta salohiyatga ega. Milliy an'analar har bir xalqning tarixiy rivojlanishi, turmush tarzi va ma'naviy qadriyatlarini o'zida aks ettiradi. Ular asrlar davomida shakllanib, avlodlardan avlodga o'tib kelayotgan boy meros hisoblanadi. An'anaviy

marosimlar, urf-odatlar, milliy liboslar, taomlar, musiqa va raqslar turistlar uchun juda qiziqarli va jozibador hisoblanadi. Ayniqsa, Navro'z bayrami kabi umumxalq tantanalari milliy madaniyatning yorqin ifodasidir. Ushbu bayram davomida xalqning qadriyatlarini, mehmondo'stligi va urf-odatlarini keng namoyish etiladi, bu esa xorijiy turistlar uchun o'ziga xos tajriba yaratadi.

Festivallar turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular ma'lum bir hududga turistlar oqimini oshiradi, mavsumiy turizmni faollashtiradi hamda hududning iqtisodiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Festivallar davomida mehmonxona, transport, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari faoliyati jonlanadi. Bundan tashqari, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratiladi va daromad manbalari kengayadi. Shu bilan birga, milliy hunarmandchilik mahsulotlari, an'anaviy taomlar va suvenirlar savdosi ham rivojlanadi. Milliy an'analar va festivallar mamlakatning ijobiy imijini shakllantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Turistlar o'z sayohatlari davomida nafaqat tarixiy obidalarni tomosha qiladi, balki mahalliy xalqning turmush tarzi, madaniyati va qadriyatlarini bilan yaqindan tanishadi. Bu esa mamlakat haqida ijobiy tasavvur hosil bo'lishiga yordam beradi. Natijada, mamlakatning turistik jozibadorligi ortadi va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligi kuchayadi.

Shu bilan birga, milliy an'analarni turizm resursi sifatida rivojlantirishda ayrim muammolar ham mavjud. Eng asosiy muammolardan biri bu an'analarning ortiqcha tijoratlashuvi natijasida ularning asl mohiyati yo'qolib borishidir. Ba'zan turistlarni jalb qilish maqsadida an'analar sun'iy ravishda o'zgartiriladi yoki soddalashtiriladi, bu esa ularning haqiqiylikini kamaytiradi. Bundan tashqari, ayrim hududlarda turizm infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmagani ham muammo tug'diradi. Transport, joylashtirish va xizmat ko'rsatish tizimlarining sustligi turistlar oqimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yana bir muhim jihat bu marketing va reklama ishlarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganidir. Ko'plab milliy festivallar va an'analar xalqaro miqyosda keng targ'ib qilinmaydi, natijada ularning turistik salohiyati to'liq ochilmay qoladi. Shu sababli, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibotni kuchaytirish zarur. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan yondashuvni qo'llash muhimdir. Ya'ni, milliy an'analarni saqlagan holda ularni turizmga moslashtirish, mahalliy aholini jarayonga jalb etish va infratuzilmani rivojlantirish lozim. Shu bilan birga, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish orqali festivallarni yuqori darajada tashkil etish mumkin.

Milliy an'analar va festivallar har bir xalqning bebaho madaniy merosi bo'lib, ular turizmni rivojlantirishda muhim strategik resurs sifatida xizmat qiladi. Ular orqali nafaqat mamlakatning boy tarixi, urf-odatlar va qadriyatlari namoyon etiladi, balki turistlarga unutilmas madaniy tajriba taqdim etiladi. Ayniqsa, Navro'z kabi milliy bayramlar xalqning o'ziga xosligini yorqin ifodalab, turistik jozibadorlikni sezilarli darajada oshiradi. Ushbu resurslardan samarali foydalanish ularni asrab-avaylash va asl holatini saqlab qolish bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy turizm talablariga moslashish jarayonida milliy qadriyatlarning yo'qolib ketmasligiga alohida e'tibor qaratish zarur. Barqaror yondashuv, zamonaviy marketing usullari va infratuzilmani rivojlantirish orqali milliy an'analar va festivallarni yanada keng targ'ib qilish mumkin. Umuman olganda, milliy an'analar va festivallarni turizm resursi sifatida rivojlantirish mamlakat iqtisodiyoti, madaniyati va xalqaro nufuzini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni oqilona boshqarish va kelajak avlodlarga yetkazish esa bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Turizm to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va turizm vazirligi materiallari.
3. Samarov X. Q. "Turizmda madaniy meros va qadriyatlar" Toshkent - 2026
4. Kotler P. – Marketing for Hospitality and Tourism.
5. Butunjahon Turizm Tashkiloti - www.unwto.org,
6. Travel.uz - www.travel.uz